

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Азимжорова Рушана Рашидовна

*Навоийский государственный педагогический институт
магистр 2 курса по направлению "теория и методика обучения и
воспитания", методист ГМТУ № 4 "Ласточка" Навоийского
района Навоийской области*

Annotatsiya: Ushbu maqola bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda uchraydigan gender xususiyatlar va ularni bartaraf etish usullari haqida.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar, tarbiyachi, genderlik, ferminizatsiyalash, muhit, temperament, jins, shaxs, audiovizual, axborot, vizual.

Аннотация. В данной статье рассмотрена инновационная профессиональная деятельность педагогов, осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного возраста, что является одним из наиболее актуальных вопросов сегодняшнего дня, а также возможность широкого использования информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: дошкольное образование, дети дошкольного возраста, воспитатель, интернет, информационно-коммуникативные технологии гендерудиизуальный, ферментативный, окружающая среда, темперамент, пол, личност, ахборот.

Дошкольное образование и воспитание — это вид непрерывного образования, направленный на обучение и воспитание детей, их интеллектуальное, духовно-нравственное, зрелое, эстетическое и физическое развитие, а также подготовку детей к общему среднему образованию. Мы

знаем, что в последние годы дошкольные образовательные организации получают все большее развитие. Достаточны и требования, предъявляемые к системе дошкольного образования. В связи с этим для быстрого достижения положительных результатов в воспитании ребенка необходимо, чтобы наряду с передачей ему знаний, вовлечение в определенные трудовые процессы и родительское внимание в семье, внимание должно быть направлено на ребенка. Хорошее воспитание – это не почасовая или дневная работа, как думают некоторые. Целенаправленное воспитание требует от воспитателя выдержки, умения, больших знаний и опыта. Следовательно, каждый родитель и учитель должны обладать знаниями и навыками, связанными с воспитанием. Причина, по которой процесс воспитания иногда бывает неэффективным, заключается в отсутствии дисциплины в процессе воспитания. Со стороны нашего правительства делается много хорошего для того, чтобы молодежь росла гармонично развитым поколением. На этом месте

В частности, если говорить о проводимой в 2020 году работе по гендерному равенству в системе дошкольного образования Республики Узбекистан, то в период, когда вопросы обеспечения гендерного равенства имеют большое значение во всем мире, и в Узбекистане этот вопрос поднят на уровень государственной политики, что является свидетельством прогрессивных шагов нашей страны в области прав человека.

Также в феврале текущего года совместно с Союзом писателей Республики в рамках кружка “Круг изумрудов” в дошкольных образовательных организациях создано более 50 сценариев сюжетно-ролевых спектаклей и других постановочных представлений. Эти сценарии богаты национальными ценностями, включают наши традиции, отношения между родителями, детьми, девочками и мальчиками, ситуации, направленные на формирование гендерного равенства в сознании дошкольников. Разработано специалистами Министерства дошкольного образования разработанная методическая рекомендация” формирование гендерного равенства в

дошкольных образовательных организациях " утверждена Координационным советом и ориентирована на учебно-воспитательный процесс.

Мальчики составляют 49,7% воспитанников дошкольных образовательных организаций. К сожалению, гендерное воспитание в дошкольном образовании проходит без участия мужчин. Для устранения этого недостатка в систему привлекаются педагоги-мужчины. Такие черты характера, как смелость, смелость у мальчиков дошкольного возраста, обязательно дадут свои плоды в будущем, если их будут формировать воспитатели-мужчины. Одной из наиболее актуальных проблем в настоящее время является гендерное неравенство. Эта проблема не возникла сегодня или вчера, но была решена в течение многих веков это проблема, которая не существует.

В настоящее время проблема гендерного воспитания детей стала одной из самых актуальных. Среди причин можно выделить следующие:

- унификация полов, феминизация мужчин и маскулинизация женщин;
- рост нежелательных форм поведения среди молодежи;
- рост проблем, связанных с одиночеством и нестабильностью супружеских отношений.

Однако определение и принятие гендерных ролей происходит в дошкольном возрасте. В 2-3 года дети определяют свой пол и выбирают сами. В период с 4 лет до 7 лет развивается гендерная идентичность. Детям становится ясно, что пол - это постоянное явление, мужчины растут из мальчиков, а женщины - из девочек. Приходит понимание, что принадлежность к тому или иному полу не меняется в зависимости от личных предпочтений ребенка или обстоятельств.

Стратегия обучения, формы и методы работы с детьми, применяемые в детском саду, чаще всего рассчитаны на девочек. При этом девочек и мальчиков часто воспитывают женщины, дома - мама или бабушка, а в детском саду - женщина-воспитатель. В результате у многих мальчиков половая

выносливость формируется без участия мужчин. А женщины, по мнению ученых, не могут правильно воспитывать мальчиков, только по одной простой причине: у них другой тип мозга и другой тип мышления. Кроме того, женщина-педагог, естественно,, мальчики дошкольного возраста не имеют детского опыта переживаний, с которыми они сталкиваются при общении со взрослыми и детьми. Поэтому при общении с мальчиками многие педагоги говорят, что если это мальчик, то опять же, придерживается мнения, что сила воли-это символ выносливости. В результате не совсем смелые, но страшные физически слабые и очень слабые мальчики регулярно подвергаются травмирующим воздействиям со стороны учителей. Подводя итог, можно сказать, что чем более правильно организован процесс воспитания, тем больше не возникает разногласий и хаотических действий психологических кас, как в воспитании, так и в поведении детей, воспитывающихся в условиях маскарада.

Использованная литература.

1. Адлер А. Скалолазание Болаларгата; обучение о'сарота'сири. Ростов-На-Дону, 1998 гургула.
2. Баранникова Н.А. О'гилболаларвакизлар, шунингдекулярнинготоналарихакида. Асбобларто'плами. - М.: ТЦ Сфера, 2012 гургула.
3. Доронова Т.Н. Ойладаваболаларбог'часида 3-4 йошдагикизларвао'г'илболалар: Мактабгачата'лиммуассасалариучунко'лланма. - М.: Линка- Пресс, 2009 г.
4. Еремеева В.Д. О'гилболаларвакизлар. Турликселио'лларбилано'рагатинг, турлио'лларбилансевинг. Самара. О'кувадабийоти, 2005 гургула.
5. Курбатова С. Китобо'г'илболаларучун, китобкизларучун. "Мактабгачата'лим" 2012 гургула 10-сын.
6. Нагель О. Мактабгачайошдагиболаларнингджинситарбиясито-г'рисида. "Мактабгачата'лим" 2008 гургула 4-сын.

7. Репина Т.А. Болаларнинг гендерно-ролиимоилашувимуаммоси. Москва: Московский психолого-педагогический институт нащриоти; Воронеж: НПО "МОДЕК", 2004 гургула.
8. Татаринцева Н. О'илвакизболал обучение гендерному ролитарбиясито-г'рисида. "Мактабгачата'лим" 6-сын 2009 гургула.
9. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
10. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
11. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
12. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
13. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
14. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
15. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
16. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261